

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO MUSICAL E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA E QUALITATIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Rodolfo Jonasson de Conti Medeiros¹

¹Mestrado em Ciências Humanas – Universidade Santo Amaro,
rodolfojonasson@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19600068

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos Transtornos do Neurodesenvolvimento especificado no DSM-5, caracterizado por déficits na comunicação e interação social, acompanhados por comportamentos repetitivos, interesses restritos e insistência nos mesmos afazeres (SCHWARTZMAN, 2011). Segundo Deliberato (2007), a música constitui uma forma de linguagem capaz de comunicar e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, promovendo a interação, a comunicação social e a aprendizagem escolar, sendo que as atividades musicais estimulam diretamente a linguagem e a comunicação. Nesse contexto, a Comunicação Alternativa (CA) emerge como recurso essencial, tendo como objetivo principal apoiar o desenvolvimento da capacidade de se comunicar, implementando e ampliando formas de comunicação que viabilizem a expressão de necessidades e desejos, promovam a proximidade social, a troca de informações e permitam ao indivíduo ampla participação na sociedade. A integração entre música e Comunicação Alternativa apresenta-se como uma estratégia potencialmente transformadora para a educação de pessoas com TEA, considerando que a música pode atuar como mediadora de processos comunicativos e de aprendizagem. No entanto, há escassez de evidências científicas sobre a efetividade dessa integração em contextos educacionais musicais, justificando a necessidade de investigações que sistematizem essa abordagem interdisciplinar, fundamentada nos campos da Tecnologia Assistiva, Educação Musical/Educação Inclusiva e Neurodesenvolvimento Infantil. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar como o recurso de Comunicação Alternativa pode otimizar a aprendizagem musical para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Os objetivos específicos incluíram: (a) desenvolver e aplicar sistemas de comunicação alternativos com temática baseada em atividades musicais; (b) comparar o desenvolvimento musical de estudantes com TEA que receberam aulas de música com suporte de Comunicação Alternativa (grupo experimental) versus estudantes que receberam aulas sem esse suporte (grupo-controle); (c) investigar, por meio de pesquisa etnográfica, as percepções de familiares e professores sobre os processos de comunicação, aprendizagem e desenvolvimento social dos participantes; (d) identificar as contribuições da abordagem interdisciplinar para a autonomia, identidade social e protagonismo dos estudantes com TEA no contexto musical.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa e qualitativa, de caráter etnográfico, exploratório, com abordagem descritiva e interdisciplinar, estruturada em três fases distintas: estudo piloto, estudo de campo com amostras e pesquisa etnográfica.

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

O estudo piloto consistiu em um estudo de caso com um estudante de nove anos de idade, do sexo masculino, com necessidades complexas de comunicação, utilizando delineamento de pesquisa de sujeito único, com o propósito de observar quais práticas pedagógicas musicais em conjunto com a Comunicação Alternativa poderiam ser utilizadas no estudo de caso definitivo, adaptando a instrumentalização de procedimentos para a coleta de dados definitiva. Após o estudo piloto, estabeleceu-se a pesquisa de campo com 16 estudantes com TEA, diagnosticados com base nos critérios do DSM-5, com idades entre 5 e 16 anos, recrutados por amostragem por conveniência não probabilística. Os participantes foram randomicamente divididos em dois grupos: o grupo experimental TEA-MUS-CA, composto por 8 meninos, que recebeu aulas de música individualmente com suporte de Comunicação Alternativa (pranchas de comunicação com ajudas visuais temáticas das aulas de música); e o grupo-controle TEA-MUS, composto por 6 meninos e 2 meninas, que recebeu aulas de música individualmente sem esse suporte. A pesquisa caracterizou-se como longitudinal, experimental, participante, com levantamento de dados por documentação direta. Inicialmente, todos os estudantes foram submetidos à aplicação do teste de música "Avaliação Auditiva de Sequência Sonoro Musical" (LOURO, 2015), publicado no Brasil, destinado à sondagem e reconhecimento das habilidades musicais. Em seguida, os estudantes participaram de seis aulas de música individuais de 30 minutos, seguindo um plano de aula padrão evidenciando as propriedades do som (intensidade, timbre, duração e altura) e apreciação musical, com um protocolo musical de 15 atividades aplicadas a todos os participantes. Ao final das intervenções, o teste de música foi feito para mensurar o escore de cada participante e do grupo, traçando as variantes do processo estatístico. Paralelamente, realizou-se pesquisa etnográfica no âmbito escolar e familiar. No ambiente escolar, estabeleceu-se pesquisa quantitativa por documentação direta, direcionada aos professores, investigando áreas estimulantes e de dificuldade na prática docente, fatores que contribuem para a prática (infraestrutura, auxílio de outros professores, apoio familiar, aprimoramento profissional, apoio da gestão, material didático), meios comunicativos utilizados, circunstâncias de comunicação com o estudante, e comportamentos e interesses observados. No âmbito familiar, realizou-se pesquisa etnográfica com coleta de dados por questionário quantitativo, entrevista semi-estruturada e descrição de histórias de vida, com análise de conteúdo, investigando a impressão dos pais sobre si mesmos em relação à criança, percepção sobre aceitação social da criança, atitude dos pais para com os filhos, e impressão sobre a criança. A estrutura metodológica fundamentou-se na interdisciplinaridade entre Comunicação Alternativa (Tecnologia Assistiva), Educação Musical Inclusiva e o Transtorno do Espectro Autista.

3. RESULTADOS

Os resultados demonstraram que o grupo experimental TEA-MUS-CA obteve um desenvolvimento musical 3,79 vezes maior que o grupo-controle TEA-MUS, evidenciando que os sistemas de Comunicação Alternativa desenvolvidos facilitaram significativamente a aprendizagem musical das amostras de estudo. A construção e implantação de sistemas de comunicação alternativos voltados aos conteúdos musicais beneficiaram a autonomia dos estudantes na escolha de instrumentos musicais, canções e na solicitação de atenção ao professor, propiciando maior motivação, interação, disposição e atenção na realização das atividades, criando ambiente propício para a

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

construção da autonomia, identidade social e protagonismo. Os dados etnográficos revelaram que, mesmo em crianças com necessidades complexas de comunicação, os pais não sentem dificuldade em manter diálogo com elas, embora percebam obstáculos na presença de outras pessoas, evidenciando que o signo comunicacional utilizado pelos pais e filhos é bastante particular. As famílias apontaram dificuldade em iniciar brincadeiras devido à dificuldade em perceber o que a criança deseja fazer, além de obstáculos quando a criança não entende ações e comandos, resultando em presença restrita em espaços públicos por preocupação com comportamentos inapropriados. Os pais inclinam-se a pensar que pessoas fora do convívio da criança não compreendem o que ela quer comunicar, confirmando a existência de um código de comunicação específico entre pessoas próximas, permitindo a comunicação apenas em ambientes dentro de seu contexto. No entanto, no contexto escolar, os pais percebem que seus filhos são bem aceitos e que os professores os auxiliam em seu desenvolvimento. Os pais demonstraram consciência das condições e aspectos sociais e comportamentais das crianças, sabendo agir diante de comportamentos inadequados e reconhecendo que o apoio familiar forma uma base ampla que garante o desenvolvimento social, não sendo o ambiente escolar o único a proporcionar essa experiência. Os professores evidenciaram contribuições significativas no que se refere à construção da identidade social e dos processos educativos, reforçando que as pessoas com TEA são indivíduos únicos. O parâmetro de recrutamento não-probabilístico ofereceu variabilidade extensa de contextos que, diante da abordagem histórico-cultural (VYGOTSKY, 2004), possibilitou o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, uma vez que os conhecimentos espontâneos oriundos dos ambientes familiar, acadêmico e social contribuíram para o crescimento das intervenções, seja em maior coeficiente no grupo experimental, ou menor coeficiente no grupo-controle. As músicas infantis adaptadas com sistemas de comunicação alternativa favoreceram a atuação dos estudantes envolvidos, originários de vários contextos, permitindo que o participante demonstrasse mais interação e disposição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos propostos na pesquisa foram alcançados, demonstrando que a integração da Comunicação Alternativa às práticas pedagógicas musicais constitui estratégia efetiva para otimizar a aprendizagem musical e promover desenvolvimento atitudinal e social em pessoas com TEA. A abordagem interdisciplinar, fundamentada nos campos da Tecnologia Assistiva, Educação Musical e Neurodesenvolvimento Infantil, oferece subsídios teóricos e práticos significativos para a educação inclusiva. Embora a pesquisa tenha sido realizada em ambiente especializado, manifestando postura antagônica frente à corrente política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, este posicionamento justifica-se pelo propósito de fornecer método específico que buscou evidências de sua utilização com o público com TEA. Diante dos resultados apresentados, sugere-se que futuras pesquisas sejam realizadas em contextos inclusivos, sistematizando as atividades e recursos musicais em conjunto com o suporte de Comunicação Alternativa. Salienta-se a necessidade de uma sociedade mais inclusiva, com mais abertura de diálogo para que os familiares manifestem as dificuldades cotidianas em seus contextos, e a inevitabilidade de capacitação profissional aos educadores para que estes ofereçam suportes adequados aos estudantes com TEA. É impreterível que a comunidade escolar reconheça a necessidade

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

das pessoas com TEA de utilizarem outros meios de comunicação diferentes da linguagem falada, adaptando o ensino, a metodologia e as ações em sala de aula com sistemas de comunicação alternativa a fim de que o estudante tenha acesso aos conteúdos pedagógicos. Ademais, o campo de pesquisa em Educação Musical no Brasil necessita desenvolver processo de aplicação efetiva no campo prático, realizando ações conjuntas entre professores e pesquisadores para que as técnicas e procedimentos em Comunicação Alternativa sejam aprimorados.

Palavras-Chaves: Transtorno do Espectro Autista; Comunicação Alternativa; Educação Musical; Educação Inclusiva; Tecnologia Assistiva.

REFERÊNCIAS

DELIBERATO, D.; GONÇALVES, M. J.; MACEDO, E. C. **Comunicação alternativa:** teoria, prática, tecnologias e pesquisa. São Paulo: Memnon. 2009.

LOURO, Viviane; DESGUALDO, Liliane; LOURO, Fabiana; FERNANDES, Maria José da Silva. **Avaliação Auditiva de Sequências Sonoro-Musicais:** Um Estudo Piloto para Validação de Teste Musical para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Revista Música, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 103–126, 2015. DOI: 10.11606/rm.v15i1.114705. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revistamusica/article/view/114705>.

SCHWARTZMAN, José Salomão. **Transtornos do Espectro do Autismo.** São Paulo: Memnon Edições Científicas. 2011

VYGOTSKY, Lev. **Psicologia Pedagógica.** São Paulo: Martins Fontes, 2004.